

TARJIMASHUNOSLIK VA TILLARARO ALOQA MUAMMOLARI

Ergasheva Zebiniso Nurali qizi

Tarjimonlik fakulteti talabasi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17376713>

Annotation: This article covers the theoretical foundations of translation studies, its current development trends and ideas found in general scientific literature on the problems of interlingual communication and the role of the translator's cultural competence, pragmatic compatibility and modern technologies in interlingual communication. Furthermore, it examines the difficulties encountered in translating phraseological units and methods for solving them, as well as the impact of grammatical and lexical differences between two languages on the quality of translation with examples.

Key words: Translation studies, pragmatic strategy, tendency, localization, semiotics, linguistic equivalence, communication, cultural translation, translation strategies.

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarjimashunoslikning nazariy asoslari, uning hozirgi zamondagi ahamiyati va tillararo aloqa muammolari haqida umumiy ilmiy adabiyotlarda uchraydigan g'oyalari yoritilgan hamda tarjimonning madaniy kompetensiyasi, pragmatik moslik hamda zamonaviy texnologiyalarning tillararo muloqatdagi o'rni ham tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada frazeologik birliklarni tarjima qilishda uchraydigan qiyinchiliklar va ularni hal qilish usullari, qolaversa ikki tilning grammatik va leksik farqlarining tarjima sifatiga ko'rsatadigan ta'siri misollar bilan ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Tarjimashunoslik, pragmatik strategiya, tendensiya, lokalizatsiya, semiotika, lingvistik ekvivalentlik, kommunikatsiya, madaniy tarjima, tarjima strategiyalari.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы переводоведения, его современные тенденции и идеи, встречающиеся в общенаучной литературе по проблемам межъязыковой коммуникации, а также анализируется роль культурной компетентности переводчика, прагматической совместимости и современных технологий в межъязыковой коммуникации. В статье также рассматриваются трудности, возникающие при переводе фразеологических единиц, и методы их решения, а также влияние грамматических и лексических различий между двумя языками на качество перевода с примерами.

Ключевые слова: Переводоведение, прагматическая стратегия, тенденция, локализация, семиотика, лингвистическая эквивалентность, коммуникация, культурный перевод, стратегии перевода.

Tarjimashunoslik – tarjima va tarjimonlik jarayonlarining nazariyasi, tavsifi hamda lokalizatsiyaning tarjimadagi qo'llanish va mohiyatini

o'rganadigan akademik fandır. Bu soha ko'pgina fanlarni o'z ichiga oladi hamda tilshunoslik, adabiyotshunoslik, semiotika va kompyuter lingvistikasi kabi sohalar bilan ham uzviy bog'liqdir. Ushbu atamani fanga ilk bor 1972-yilda Jeyms Xolms olib kirgan va ilmiy muomalaga kiritgan.

Tarjimashunoslikning asosiy maqsadi – tillar o'rtasida aloqani barqarorlashtirish hamda uning tavsifi va qo'llanishini o'rganishdan iborat. Shuningdek, turli madaniyatlar o'rtasida axborot almashinuviga ham o'z hissasini qo'shadi. Bu soha O'zbekistonga o'tgan asrning 2-yarmida kirib keldi va olimlar bu xususda ko'pgina ilmiy tadqiqotlar o'tkazishib, uning mohiyatini chuqur o'rganib, tahlil qilishdi. Natijada bu sohaga 10 ga yaqin fan doktorlari hamda 50 ga yaqin fan nomzodlari o'z hissani qo'shdilar. Xususan, Jumaniyoz Sharipov o'z tadqiqotlarida tarixda tarjimaning o'rnini ko'rsatishga bag'ishlagan bo'lsalar, ustoz G'aybullay Salomov zamonaviy tarjima masalalari bilan shug'ullandi va tarjima an'alariga o'z ta'sirini ko'rsatdi.

Quyida tillararo aloqa jarayonida uchraydigan muammolar keltirilgan:

1. Tarjimaning frazeologik muammolari. Ko'pchilik tarjima jarayonini judayam oson deb o'ylaydi, shunchaki so'zlarning ekvivalenti topiladi xolos deya xayolga boradilar. Aslida ham shunday ya'ni erkin birikmalarni tarjima qilish unchalik ham muammo tug'dirmaydi. Ammo shu birikmalar tarkibida ko'chma ma'noli so'z qatnashgan bo'lsa, tarjima jarayoni biroz qiyinlashadi. Nega? Chunki ingliz tilida iboralarning bir necha xil turi mavjud va ularning har birini tarjima qilishda har biri uchun alohida yondashuv kerak. Masalan, tarjimon bu birikmalarni tarjima qilish jarayonida ularning semantikasi hamda tuzilish xususiyatlarini hisobga olishi kerak. Bunda birinchi bo'lib o'z tarjima qilish tavsiya etiladi, sababi undan oldin qanday sifat yoki aniqlanmish kelmasin baribir shu o'zni aniqlab kelgan bo'ladi. Qo'shimcha qilib aytganda, ot gapda eng muhim ma'noni ifodalaydi. Ammo, ba'zi bir istisno hollar borki, bunda ikki tilda ham erkin birikmalarning tartibi bir biriga mos kelishi mumkin. Misol uchun olaylik: Strategic Arms Limitation Treaty. Buni biz quyidagicha tarjima qilamiz: Strategik qurollarni cheklash shartnomasi. Ya'ni bunda so'z tartibi o'zgarmaydi, shu bilan bir qatorda ma'noda ham farq bo'lmaydi.

2. Tarjimaning grammatik muammolari. Boshqa tillarga qaraganda, ingliz tilida so'z tartibiga alohida e'tibor beriladi. Bunda birinchi o'rinda ega, ikkinchi o'rinda kesim keladi. Bu tartib qat'iydir. Agar qachonki gapda kesim o'timli fe'l bilan ifodalansa, gap oxirida to'ldiruvchi kelishi mumkin. Misol uchun: I almost failed every exam. (Men sal qolsa imtihondan yiqilar edim).Endi

ravishni o'rnini o'zgartiramiz: I failed almost every exam. (Men deyarli barcha imtihonlardan yiqildim).

Yana bir misol sifatida zamonlarni olsak ham bo'ladi. Ya'ni aksariyat tillarda bitta bo'lgan zamon ingliz tilida ikkita bo'lib ifodalanadi.

- Men boraman;
- Я иду;
- I go / I am going

Ya'ni ingliz tilida hozirgi zamonni ikkita fe'l bilan ham ifodalasa bo'ladi, ikkalasi ham xato bo'lmaydi. Qolaversa, olmoshlar ham bu borada muammolarga to'ladir.

3. Muqobili yo'q so'zlarni tarjima qilish. Tarjiima jarayonida duch keladigan qiyinchiliklardan biri bu so'zlarni ekvivalentini ya'ni muqobilini topishdir. Chunki ba'zi bir so'zlarning ayni bir ekvivalenti bo'lmaydi. Bunda biz transliteratsiya usulidan foydalanamiz. Ya'ni bu usul quyidagicha ifodalanadi, tarjima jarayonida so'zlar talaffuzini saqlab qoladi. Bu usuldan, asosan, kishi ismlarini, joy nomlarini, geografik nomlarni, lavozimlarni, gazeta va jurnallar nomlarini, kema, firma va kompaniyalar nomlarini transliteratsiya qilishda foydalaniladi. Aslini olganda, transliteratsiya ko'pgina maqsadlarda qo'llana oladi, ya'ni ko'pgina afzalliklarga ega. Transliteratsiyaga misol sifatida Hamletni olsak bo'ladi, ya'ni u ham Gamlet ham Hamlet deb ham talaffuz qilinaveradi, lekin har ikkisi ham xato emas.

4. Realiyalar va ularni tarjima qilish. Realiyalar - ma'lum xalqning kundalik hayoti, tarixi va turmush tarziga xos bo'lgan so'z yoki madaniy birlikdir. Ular madaniy koloritni ifodalaydi va ko'p hollarda uning boshqa tildagi muqobilini topish qiyin. Shuning uchun ham tarjimon kontekstga qarab, ma'lum bir usul orqali(transliteratsiya, transkripsiya, kalka yoki adaptatsiya) tarjima qiladi.

Misol uchun olaylik, do'ppi, sumalak, navro'z kabi so'zlarning ingliz tilida ayni ekvivalenti yo'q. Bu holatda so'zlarni shundoqligicha yozib emas, balki matn so'nggida izohiniyam berib o'tish maqsadga muvofiq bo'ladi. Aynan shu yo'sinda inglizlarda ham aynan shunday so'zlar borki, ularning o'zbek tilida ayni muqobilini topish mushkul. Masalan, "Thanksgiving" bayrami yoki bo'lmasa "pub" so'zi ham buning yaqqol misolidir.

Shu o'rinda, vujudga keladigan muammolarni quyidagi usullar orqali hal qilish mumkin deb hisoblaymiz:

1. Kontekstual yondashuv. Tarjima jarayoni bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi. Bulardan birinchisi tarjima matni bilan tanishib chiqish. Bunda

tarjimon matnning umumiy ma'nosini to'liq anglaydi. Bundan maqsad shuki, ko'pgina hollarda ekvivalentlarning ma'nosi kontekstdan kelib chiqadi va shundan so'ng tarjimon eng mos ekvivalentni tanlaydi. Ammo bunday vaziyatda lug'at bilan ishlash ham muhimdir. Chunki tarjimada taxminiy tarjimaga o'rin yo'q. Tarjimon bilmagan so'z va frazalarini lug'atdan topishi mumkin. Aks holda u " tarjimonning soxta do'stlari " tuzog'iga tushib qolishi turgan gap.

2. Pragmatik strategiyalar. Pragmatika- tarjima jarayonida eng kerakli bo'lgan jarayonlardan biri hisoblanadi, bunda u tilning kontekstga qarab ma'noni anglay olishiga ko'maklashadi. Tarjimada pragmatik strategiyalarni qo'llash tarjimonga qo'l keladi va shu orqali u matnning lingvistik va kommunikativ maqsadini to'liq yetkazib bera oladi. Tushunarliroq qilib aytganda, bu usullar auditoriyaga matnni to'laqonli yetkazib berishda foydasi katta va bu orqali pragmatika tarjimada juda katta rol o'ynaydi. Bu usullarni qo'llash tarjimonning ishi yengillashishiga hamda tabiiy chiqishiga ko'makdosh bo'ladi.

3. Texnologik yechimlar. Hozir zamon rivojlangani sayin texnologiyaarga talab oshib bormoqda. Qay sohada bo'lmasin, zamonaviy texnologiyalar inson mehnatini yengillashitiribgina qolmay, ish unumdorligini ham oshirib bermoqda. Aynan tarjima sohasida ham CAT vositalar orqali tarjimonning ishi sezilarli darajada yengillashmoqda. Ular terminologik bazalar orqali ish unumdorligi va izchilligini oshiradi. Ammo shunga qaramay, baribir inson mehnati zarur bo'lib qolaveradi.

Til tarjimasini juda katta muhim rol o'ynaydigan kasblar va sohalarda kompyuter yordamida tarjima qilish muhimdir. Chunki bunda ish ham tezroq, ham samaraliroq bajariladi. CAT vositalari lokalizatsiya sohasida yaxshi samaraga erishish uchun ko'pgina dasturiy ta'minotlar va veb-saytlar ishlab chiqdi. Hozirda bu juda ham keng qo'llanmoqda. Huquq va tibbiyot sohasida ham tarjima katta rol o'ynaydi. Chunki ular uchun aniq tarjima muhimdir. Xatoga yo'l qo'yish mumkin emas. Bu ko'nikma boshqa sohalarda ham qo'l kelishi tabiiy, masalan, xalqaro biznes, xalqaro munosabatlar va texnik yozish kabi. Bunday bilimdan xabardor bo'lish esa sizga imkoniyatlar eshigini ochishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Tarjima nazariyasi — I. G'ofurov, O. Mo'minov, N. Qambarov.
2. Rolecatcher. *Use Computer-Aided Translation*. Rolecatcher, n.d. Web. <https://rolecatcher.com/uz/skills/hard-skills/working-withcomputers/using->

[digital-tools-for-collaboration-content-creation-andproblem-solving/use-computer-aided-translation/](#).

3. "Computer-Assisted Translation." *Wikipedia*, Wikimedia Foundation, n.d. Web. https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-assisted_translation.
4. "Realia (tarjima)." *Ўзбекча Википедия*, n.d. Web. [https://uz.wikipedia.org/wiki/Realia_\(tarjima\)](https://uz.wikipedia.org/wiki/Realia_(tarjima)).
5. "Milliy realialarni tarjimada aksettirish va ularni tarjima qilish usullari." *CyberLeninka*, n.d. Web. <https://cyberleninka.ru/article/n/milliy-realiyalarni-tarjimada-aksettirish-va-ularni-tarjima-qilish-usullari>.
6. G'aybulla As-Salom. *O'zbekistonda tarjimashunoslik ilmining qaror topishi va taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan olim*. Zenodo, 2022. PDF file. <https://zenodo.org/records/6621610/files/ZDAF2206.pdf>.
7. *Tarjima nazariyasi*. NamDU, 2024. PDF file. https://namdu.uz/media/Books/pdf/2024/06/21/NamDU-ARM-7010-Tarjima_nazariyasi.pdf.